
**O‘QISH SAVODXONLIGINI BAHOLASHDA YANGICHA YONDASHUVLAR:
ePIRLS VA DIGITAL PIRLS
ОЦЕНКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ ePIRLS
И DIGITAL PIRLS
NEW APPROACHES TO ASSESSING READING LITERACY: ePIRLS AND
DIGITAL PIRLS**

Shahnozaxon Asqarova

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika
universiteti 2-bosqich magistranti

***Annotatsiya:** Raqamli ta’lim muhitida o‘qish qobiliyatlarini baholash nafaqat o‘quvchilar bilim darajasini aniqlashni, balki ularning raqamli ko‘nikmalarini rivojlantirishni ham o‘z ichiga oladi. ePIRLS va raqamli PIRLS 2021 dasturlari ta’lim sohasida innovatsion yondashuvlar bilan ajralib turadi. Ushbu maqola orqali biz ushbu dasturlarning mazmuni, ularning maqsadlari, hamda ta’lim jarayoniga olib kirgan yangiliklarini batafsil tahlil qilamiz.*

***Аннотация:** Оценка навыков чтения в цифровой образовательной среде включает не только определение уровня знаний учащихся, но и развитие их цифровых компетенций. Программы ePIRLS и цифровой PIRLS 2021 выделяются инновационными подходами в области образования. В данной статье мы подробно анализируем содержание этих программ, их цели, а также новшества, которые они привнесли в образовательный процесс.*

***Annotation:** In a digital learning environment, the assessment of reading skills not only determines the level of students’ knowledge but also includes the development of their digital competencies. The ePIRLS and digital PIRLS 2021 programs stand out for their innovative approaches in the field of education. Through this article, we will provide a detailed analysis of the content of these programs, their objectives, and the innovations they have introduced to the educational process.*

***Kalit so‘zlar:** ePIRLS, Digital PIRLS, raqamli savodxonlik, xalqaro baholash, ta’limda raqamli texnologiyalar, interaktiv o‘qish, ma’lumotlarni tahlil qilish, adaptiv baholash tizimi, raqamli madaniyat.*

***Ключевые слова:** ePIRLS, Digital PIRLS, цифровая грамотность, международная оценка, цифровые технологии в образовании, интерактивное чтение, анализ данных, адаптивная система оценки, цифровая культура.*

***Key words:** ePIRLS, Digital PIRLS, digital literacy, international assessment, digital technologies in education, interactive reading, data analysis, adaptive assessment system, digital culture.*

Bugungi globallashtirish davrida ta'lim sohasi tez sur'atlar bilan raqamli transformatsiyani boshdan kechirmoqda. Zamonaviy texnologiyalar rivoji natijasida o'quvchilarning o'qish savodxonligini yanada samarali baholash va rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar paydo bo'lmoqda. Xalqaro miqyosdagi PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) dasturi bu borada muhim ahamiyat kasb etib, uning kengaytirilgan shakllari - ePIRLS va raqamli PIRLS 2021, o'quvchilarning zamonaviy raqamli dunyodagi kompetensiyalarini aniqlashga qaratilgan.

Hozirgi kun ta'lim tizimida o'quvchilarning matn bilan ishlash qobiliyatlari muhim ahamiyatga ega. Ushbu qobiliyatlar kitob o'qish bilan cheklanib qolmay, balki raqamli platformalarda ma'lumotlarni izlash, qayta ishlash va tushunish kabi jarayonlarni ham qamrab oladi. Shu sababli, ta'lim jarayonida raqamli savodxonlikni oshirish dolzarb vazifa hisoblanadi. ePIRLS va raqamli PIRLS dasturlari ushbu vazifani hal qilishda samarali vositalardan biridir.

ePIRLS va raqamli PIRLS dasturlarining afzalliklaridan biri shundaki, ular o'quvchilarga real hayot sharoitlariga yaqin bo'lgan topshiriqlarni bajarish imkoniyatini beradi. Bu esa nafaqat o'quvchilarning o'qish qobiliyatlarini aniqlashga, balki ularni mustaqil fikrlash va ma'lumotlar bilan ishlashga o'rgatishga xizmat qiladi. Ushbu dasturlar o'qituvchilar va ta'lim mutaxassislari uchun ham katta ahamiyatga ega, chunki ular ta'lim jarayonini tahlil qilish va yaxshilash uchun zamonaviy vositalar bilan ta'minlaydi.

Shuningdek, ushbu dasturlar xalqaro miqyosda ta'lim sifatini baholash va milliy ta'lim tizimlarining kuchli va

zaif tomonlarini aniqlash imkonini beradi. Bu esa mamlakatlar o'rtasida tajriba almashish va ta'lim jarayonini takomillashtirishga yordam beradi. ePIRLS va raqamli PIRLS ning asosiy maqsadi - o'quvchilarni kelajakda raqamli dunyoda muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan ta'minlashdir. Shuning uchun ushbu dasturlarni o'rganish va ulardan foydalanish bugungi kunda har qachongidan ham dolzarbdir.

ePIRLS (electronic PIRLS) dasturi 2016 yilda xalqaro miqyosda taqdim etilgan bo'lib, uning asosiy maqsadi 4-sinf o'quvchilarining internet orqali o'qish va ma'lumot izlash qobiliyatlarini baholashdan iborat. An'anaviy PIRLSdan farqli o'laroq, ePIRLS o'quvchilarni raqamli vositalar yordamida o'qish jarayonini yanada samarali qilish uchun imkoniyat yaratadi. Bu dastur doirasida o'quvchilar o'qish jarayoni uchun kerakligi topshiriqlarni bajaradilar. Masalan, ular ilmiy maqolalarni o'qish, onlayn resurslardan ma'lumot izlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va xulosalar chiqarish kabi ko'nikmalarni amalda qo'llaydilar.

ePIRLSning o'ziga xosligi uning o'quvchilarga zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali o'qish va bilim olish qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon berishidir. Bu dastur o'quvchilarni real hayotdagi muammolarni hal qilishda kerak bo'ladigan usullar bilan ham tanishtiradi. ePIRLS orqali o'quvchilarning quyidagi jihatlari baholanadi:

1. Matnni tushunish qobiliyati: O'quvchilarning turli matnlarni o'qib, ularning asosiy mazmunini tushunish darajasi.

2. Ma'lumotlarni izlash va tahlil qilish: Internetda kerakli ma'lumotlarni

topish va ularni o‘zaro bog‘lash ko‘nikmasi.

3. Raqamli vositalardan foydalanish qobiliyati: O‘quvchilarning zamonaviy texnologiyalarni o‘zlashtirish va ulardan maqsadli foydalanish qobiliyati.

Bundan tashqari, ePIRLS dasturi o‘qituvchilar uchun ham qimmatli manbadir, chunki u o‘quvchilarning individual yondashuvlarini tahlil qilish va ularga mos pedagogik strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi. Dastur o‘quvchilarning nafaqat akademik bilimlarini, balki ularning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va kreativ yondashuv ko‘nikmalarini rivojlantirishni ham maqsad qilgan.

Shunday qilib, ePIRLS zamonaviy ta‘lim jarayonida innovatsion yondashuvni ifodalaydi va o‘quvchilarning raqamli dunyoda muvaffaqiyatli bo‘lishlari uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Digital PIRLS 2021-yildan boshlab joriy etilgan bo‘lib, u ta‘limda raqamli texnologiyalarni yanada kengroq joriy etish vazifasini bajaradi. Ushbu dasturorqali o‘quvchilar interaktiv matnlar bilan ishlash, ya‘ni grafikalar, audio va video materiallar orqali kengaytirilgan matnlar bilan tanishish, bir nechta manbadan olingan ma‘lumotlarni tahlil qilish va ularni birlashtirish, raqamli qurilmalar va vositalardan samarali foydalanish qobiliyatlarini rivojlantirishlari mumkin bo‘ladi. Shuningdek, dastur orqali o‘quvchilarning savollarga tezkor javob berish va xulosalar chiqarish qobiliyatlari baholanadi. Digital PIRLS doirasida o‘quvchilarga virtual muhitda ishlash imkoniyati yaratiladi, bu esa zamonaviy texnologiyalarni chuqurroq o‘zlashtirishga yordam beradi.

Digital PIRLS ta‘limda faqatgina o‘qish malakalarini emas, balki raqamli muhitdagi faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan keng qamrovli qobiliyatlarni ham o‘lchaydi. Ushbu tizimda o‘quvchilarning analitik fikrlash, muammolarni hal qilish va axborotni boshqarish qobiliyatlariga alohida e‘tibor qaratiladi.

Digital PIRLS ning asosiy komponentlaridan biri bu virtual sinov muhiti bo‘lib, unda o‘quvchilarga maxsus ishlab chiqilgan virtual platforma taqdim etiladi, bu orqali ularning matn bilan ishlash qobiliyatlari sinovdan o‘tkaziladi. Keyingi bosqichda interaktiv o‘quv resurslari: matnni tushunish bo‘yicha berilgan topshiriqlar grafikalar, diagrammalar va multimediali materiallar bilan to‘ldiriladi, digital PIRLS natijalari o‘qituvchilar va ta‘lim mutaxassislari uchun chuqur statistik ma‘lumotlarni taqdim etadi hamda sinov savollari o‘quvchining javoblariga mos ravishda murakkablashib boradi, bu esa individual baholash imkoniyatini oshiradi.

ePIRLS va Digital PIRLS ning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- ushbu dasturlar orqali o‘quvchilarning raqamli matnlarni tushunish va ulardan foydalanish malakalari aniqlanadi.

- interaktiv elementlar yordamida o‘quvchilarning ta‘limga bo‘lgan qiziqishini oshirish mumkin.

- bir vaqtning o‘zida bir nechta qobiliyatlarni baholash imkoniyati.

- turli mamlakatlar o‘quvchilarining o‘qish va raqamli texnologiyalardan foydalanish bo‘yicha ko‘nikmalarini solishtirish imkoniyati.

Raqamli texnologiyalar bugungi kunning va ta‘limning ajralmas qismiga aylangan. ePIRLS va Digital PIRLS o‘qish ko‘nikmalarini an‘anaviy yondashuvlardan tashqariga olib chiqib,

o'quvchilarning raqamli savodxonligini oshirishga xizmat qiladi. Bu dasturlar nafaqat o'qituvchilar uchun o'quv jarayonini tahlil qilishga, balki ta'lim siyosatini belgilashda ham muhim ma'lumotlarni taqdim etadi.

ePIRLS va Digital PIRLS raqamli asrda ta'lim sifatini oshirish va

o'quvchilarning zamonaviy dunyo talablariga javob beradigan ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vositalardir. Ushbu dasturlar orqali o'qish savodxonligi bo'yicha yangicha yondashuvlar ishlab chiqiladi va kelajak avlodning raqamli madaniyati shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Hooper, M. (2017). PIRLS 2016 International Results in Reading. Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center.
2. Martin, M.O., & Mullis, I.V.S. (2021). Digital PIRLS 2021 Assessment Framework. Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center.
3. OECD. (2020). PISA and the Relevance of Digital Literacy in the 21st Century. Paris: OECD Publishing.
4. Anderson, R.C., & Pearson, P.D. (1984). A Schema-Theoretic View of Basic Processes in Reading Comprehension. Handbook of Reading Research.
5. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). (2022). PIRLS and ePIRLS Official Reports. IEA Publications.